

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

ВАРИАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ ПО ДАННЫМ МГГН

Пашаян Р.А.

*Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. акад. Н. Назарова НАН РА
канд. геол.-мин. наук, вед. науч. сотр.*

Карпетян Д.К.

*Директор Института геофизики и инженерной сейсмологии им. акад. Н. Назарова НАН РА
канд. геол. наук,*

Арутюнян Л.В.

*Институт общей и неорганической химии им. М.Г. Манвеляна НАН РА
канд. геол. наук, зав. лаб*

Товмасын К.Г.

*Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. акад. Н. Назарова НАН РА
ст. инженер*

VARIATIONS IN CONTEMPORARY MOVEMENTS AND DEFORMATIONS OF THE EARTH'S CRUST IN THE TERRITORY OF ARMENIA ACCORDING TO THE IGGN DATA

Pashayan R.

*Institute of Geophysics and Engineering Seismology named after. acad. N. Nazarova NAS RA,
Cand. geol.-min. наук, ved. scientist sotr. E-mail:*

Karapetyan D.

*Director of the Institute of Geophysics and Engineering Seismology Acad. N. Nazarova NAS RA,
Cand. geol. Science*

Harutyunyan L.V.

*Institute of General and Inorganic Chemistry M.G. Manvelyan NAS RA,
Cand. geol. science, zav. Lab.*

Tovmasyan K.G.

*Institute of Geophysics and Engineering Seismology im. Acad. N. Nazarova NAS RA,
Art. engineer*

Аннотация

Статья посвящена изучению вариаций современных движений и деформации земной коры территории Армении по методу мониторинга гидрогеологических наблюдений (МГГН). С целью исследования особенностей полей современных движений и деформаций земной коры территории Армении в работе используются многолетние мониторинговые измерения уровней подземных вод и химического состава минеральных вод центральной Армении. Для оценки геодинамической активности земной коры региона, проводился анализ сейсмического режима территории Армении за исследуемый промежуток времени, построены график повторяемости землетрясений, карта эпицентров землетрясений. Выявлены гидрогеодинамические и гидрогеохимические вариации, сопутствующие современным движениям и деформациям земной коры. Для оценки напряженно-деформированного состояния земной коры сейсмоактивного региона Армении строились карты линий равных значений деформаций по данным уровней вод гидрогеодинамических скважин региона, отражающих геодинамические движения земной коры в виде локальных напряженных точек (сжатия или растяжения). Основными задачами наблюдений является изучение вариаций напряженно-деформированного состояния земной коры, изучение физических проявлений сейсмической активации региона и определение прогностических признаков.

Abstract

This article examines variations in modern crustal movements and deformations in Armenia using the hydrogeological observation monitoring method (HOM). To investigate the characteristics of modern crustal movements and deformations in Armenia, long-term monitoring measurements of groundwater levels and the chemical composition of mineral waters in central Armenia are used. To assess the geodynamic activity of the region's crust, the seismic regime of Armenia over the study period was analyzed, and an earthquake recurrence graph and an earthquake epicenter map were constructed. Hydrogeodynamic and hydrogeochemical variations associated with modern crustal movements and deformations were identified. To assess the stress-strain state of the crust in the seismically active region of Armenia, maps of equal strain lines were constructed using water level data from hydrogeodynamic wells in the region, reflecting geodynamic crustal movements as local stress points (compression or extension). The main objectives of the observations are to study variations in the stress-strain state of the Earth's crust, investigate the physical manifestations of seismic activation in the region, and identify prognostic indicators.

Ключевые слова: Земная кора, деформация, геодинамика, сейсмология, тектоника, мониторинг, подземные воды, геохимия.

Keywords: Earth's crust, deformation, geodynamics, seismology, tectonics, monitoring, groundwater, geochemistry.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Район исследования, охватывающий весь регион Армении, представляет собой нагорье, расположенное между средними течениями крупных водных артерий Закавказья- Куры и Аракса. Территория Республики Армения подразделяется главным образом на три крупные складчатые зоны СЗ-ЮВ простирания, разграниченные разломами: Анкаван-Сюникский и Лалвар-Муравский [11]. В разломной тектонике Армении в настоящее время активными являются две поперечные зоны: Арабат-Спитакская и Ехегнадзор -Севанская, по этим зонам происходят подвижки в СВ направлении [18]. В Арабат-Спитакской зоне после Спитакского землетрясения происходит ослабление напряжения внутри тектонических блоков, согласующихся с изменениями геодинамических показателей подземных вод. Наблюдения за уровнем подземных вод служат дополнением к геодезическим методам изучения современных движений земной коры и позволяют регистрировать подвижки крипого типа [8]. Приуроченность минеральных вод к глубинным тектоническим разломам, которым характерно повышенная геодинамика, отражается на химическом

составе минеральных вод, аномальными изменениями некоторых химических параметров. Проведенные исследования сейсмических условий региона показали, очаги землетрясений в основном приурочены к зонам глубинных разломов, которые одновременно являются границами тектонических блоков [11]. Мониторинговые наблюдения геодинамики подземных вод региона и геохимии состава вод минеральных источников центральной Армении включают исследования геодинамики напряженно-деформированного состояния земной коры во времени и пространстве и их связь с сейсмичностью.

Целью работы является изучение современных движений земной коры и сейсмической активизации территории Армении.

Оценка сейсмичности территории Армении.

За текущий исследуемый промежуток времени 2021÷2024 гг. в работе рассмотрен сейсмический режим территории Армении по каталогу землетрясений.

Рис. 1 Круговая диаграмма распределения количества землетрясений в 2021-2024гг. по величине их магнитуд.

Составлена круговая диаграмма, отражающая количество (%) произошедших землетрясений с учетом величин их магнитуды. Полученная диаграмма показала, что за исследуемый интервал вре-

мени на территории Армении наибольшее количество землетрясений произошло с M=2.5-3.5, землетрясения, произошедшие с M=5.0 и выше имеют наименьшее количество.

Рис.2. Карта сейсмичности территории Армении за 2021÷2024гг.

— - глубинные разломы: 1- Ереванский, 2- Гарнийский, 3- Арарат-Севанский, 4- Базум-Севанский, 5- Памбак-Севан- Сюникский, 6- Ахурянский. ▲ - гидрогеодинамические скважины, ◆ - минеральные источники, ○ - города.

Для пространственно-временного распределения эпицентров, произошедших на территории Армении землетрясений, построена карта сейсмичности региона (рис.2). Схема глубинных разломов, показанная на рис.2, приводится по комплексным геофизическим данным [19]. На севере территории Армении (Джавахетское нагорье) наблюдается скопление эпицентров землетрясений с $M \geq 2.5$, землетрясения с $M \geq 3.5$ отражены на стыке Базум-Севанского и Гарнийского глубинных разломов концентрация эпицентров имеет место в узле пересечения Арарат-Севанского и Базум-Севанского глубинных разломов. В центральной части региона ряд землетрясений зарегистрированы по Ереванскому разлому и вдоль ЮЗ границе территории Армении. Более крупные землетрясения с $M > 5.0$ имели место в разломной зоне Ереванского глубинного разлома, на восточном побережье оз.Севан на Джавахетском нагорье и на границе с Грузией.

Карта сейсмичности территории Армении отражает повышенную сейсмичность на Джавахетском нагорье, на восточном побережье оз.Севан и в разломной зоне Ереванского глубинного разлома, а также характеризует современную сейсмическую активность узла пересечения глубинных разломов: Базум-Севанский и Арарат-Севанский, и ЮЗ Ереванской разломной зоны. С целью выявления зависимости между величиной магнитуды и общим числом землетрясений региона Армении за исследуемый период времени был построен график повторяемости землетрясений по уравнению Б. Гутенберга и Ч. Рихтера $LgN = a - bM$ [16], где a и b – постоянные величины, зависящие от сейсмичности района исследований, a - сейсмичность, b - наклон повторяемости.

Рис.3. График повторяемости землетрясений региона Армении.

Вычисленные коэффициенты графика повторяемости составили: $a=3.4$, $b=0.6$, при этом величина угла наклона завышена по сравнению со средним значением $b=0.5$ для территории всей Армении [7]. График повторяемости землетрясений отражает сейсмическую активность региона, а также предполагает, что используемая выборка землетрясений представительна для землетрясений с магнитудами 2.65 и более. С величин $M>2.5$ график повторяемости землетрясений указывает на уменьшение количества землетрясений с ростом величины магнитуды.

Для определения зон наращивания деформаций региона была составлена карта (рис.4) гидрогеодеформационного поля земной коры Армении.

Карта отражает изменения расчетной деформации земной коры территории Армении, в виде изолиний деформации структур сжатия и растяжения. Расчетная деформация определялась по формуле И.П. Добровольского:

$\varepsilon = (R/10^{0.413M-2.66})^{-3}$, где R – эпицентрального расстояние, M – магнитуда землетрясения [9]. Для построения карты, вокруг каждого наблюдательного пункта (скважина, мин.ист.) рассчитывалась деформация земной коры, образовавшаяся в результате произошедших землетрясений, на определенном эпицентрального расстоянии от каждого пункта, исходя от значений магнитуды землетрясения [4]

Рис. 4. Карта напряженно-деформированного состояния земной коры территории Армении за 2021-2024гг.

— - глубинные разломы: 1- Ереванский, 2- Гарнийский, 3- Арарат-Севанский, 4- Базум-Севанский, 5- Памбак-Севан- Сюникский, 6- Ахурянский,
 - изолинии деформации, ▲ - гидрогеодинамические скважины, ◆ - минеральные источники, ○ - города.

Составленная карта отражает наиболее напряженные участки региона, это Джавахетское нагорье, где максимальная величина деформации - $D = 2.06 \cdot 10^{-6}$, а минимальная - $D = 4.0 \cdot 10^{-9}$, в центральной части величина деформации - $D = 10^{-6} - 10^{-7}$, на восточном побережье оз.Севан - $D = 10^{-7} - 10^{-8}$. Таким образом анализ сейсмичности региона и напряженно-деформированного состояния земной коры Армении за исследуемые годы позволил выявить повышенную геодинамическую активность следующих тектонических блоков: Гюмрийский, Спитакский, Ереванский и Севанский (табл.2).

Результаты гидрогеодинамических и гидрогеохимических исследований

Для размещения наблюдательной сети гидрогеодинамических скважин выбирались участки и

водоносные горизонты с низким уровнем неконтролируемых помех с тем, чтобы определить особенности режима этих горизонтов. Наблюдательные скважины расположены как в зонах тектонических нарушений, так и на ненарушенных участках. Основным режимобразующим фактором, влияющим на формирование режима подземных вод Армении, являются метеорологический: атмосферные осадки и их инфильтрация, изменение атмосферного давления. Годовые циклы включают сезонные изменения уровня вод по скважинам с различным диапазоном изменения амплитуд. Влияние инфильтрации атмосферных осадков на уровень подземных вод выражается чаще всего смещением на 1-2 месяца сезонного хода уровня вод, Обнаружены небольшие вариации во времени коэффициента барометрической эффективности и периодов пилообразных колебаний уровня подземных вод, которые могут являться отражением геодинамических процессов [16].

Детальное изучение режимобразующих факторов позволило выявить гидрогеодинамические эффекты, вызванные влиянием современных тектонических деформаций. Гидрогеодинамические скважины расположены в основном, в трех основных структурно-формационных зонах: Сомхето-

Карабахская, Севанская и Приараксинская зоны [1]. Исходя из мест расположения гидрогеодинамических скважин, сделана попытка группировать их по тектоническим блокам. Распределение гидрогеодинамических скважин, по тектоническим блокам территории Армении [13], показано в таблице 2.

Таблица 2.

Приуроченность гидрогеодинамических скважин к тектоническим блокам.

№ гидрогеодин. скважин	Районы пробурённых скважин	Тектонические блоки расположения скважин
1	Ноемберян	Лалварский
2	Мецамор	Мецаморский
3	Дзорахпюр	Ереванский
7	Горис	Кафанский
8	Севан	Севанский
9	Азатан	Амасийский
10	Ашоцк	Гюмрийский
11	Амасия	Амасийский
12	Ширакамут	Спитакский
15	Иджеван	Лалварский
18	Кучак	Апаран- Анкаванский
21	Арташат	Ереванский
22	Ехегнадзор	Вайский
27	Карцахпюр	Севанский

Блоковая тектоника земной коры Армении приводится по работе геолога Г.А.Туманян.

Рис. 9. Схема блоковой тектоники земной коры Армении. Автор: Туманян Г.А.

1-2— линеаменты (разломы установленные и предполагаемые) СЗ-ЮВ простираения грани Сомахето-Карабахской ОДС и Центрально-Армянской микроплиты (1) и антиклинорных, синклинорных структур указанных тектонических комплексов, а также поперечных структур СВ-ЮЗ простиран (2); 1-6. активные разломы: 1-Ереванский, 2-Гарнийский, 3.-Арабат-Севанский, 4.-Базум-Севанский, 5-Памбак-Севанский, 6-Ахурянский (3) и их средняя интенсивность горизонтального движения в год (4) [Караханян, 1995]; 5. Тектоническая зона, на СЗ-ом и ЮВ-ом краях представленная породами офиолитовой ассоциацией; 6. I - Сомахет-Карабахский. III – Цахкунк-Зангезурский и V – Звардноцкий антиклинории; II.- Севан-Ширакский с Капанским антиклинорным блоком (IIб); IV – Ереван-Нахиджеванский, VI – Араксинский синклинории.; 7. Разломы (линеаменты) развивающиеся на местах межзональных разломов: 1-Лалвар-Мравский, 2-Базум-Севанский, 3.-Анкаван-Сюникский, 4.-Ереванский.

▲-гидрогеодинамические скважины, ◆- минеральные источники. (I,II,III,IV)

Исходя, из геодинамических процессов тектоники земной коры региона Армении, вышперечисленные тектонические блоки дифференцируются на активные и менее активные блоки. В работе приводятся результаты наблюдений за уровнем вод гидрогеодинамических скважин расположенных в

тектонически активных блоках земной коры территории Армении за исследуемый промежуток времени: Гюмрийский, Спитакский, Ереванский тектонические блоки. Гюмрийский, Спитакский, Ереванский и Севанский блоки включают гидрогеодинамическую скважины №№ 10,12, 3, 21, 8 и 27 (рис.10).

Гидрогеодинамическая скважина №10 пробурена в Гюмрийском тектоническом блоке, который с севера ограничен Овуни-Кармракар-Налбанд-Спитакским разломом, с ЮВ-Артени-Спитакской серией разломов, с ЮЗ- Бюракан - Анийским глубинным разломом

Гидрогеодинамическая скважина №12 расположена в зоне активного Спитакского разлома, в пределах Спитакского тектонического блока. Границы этого блока прослеживаются на ЮВ по Налбанд-Спитак-Анкаванскому межзональному разлому глубокого заложения, с СВ- Гагарин-Ванадзор Дилижанской зоне интенсивного смятия, с ЮВ- небольшими отрезками линеамента- зоны трещиноватости Транскавказской серии.

Скважина №3 пробурена в Ереванском тектоническом блоке, который с запада разграничен Арарат- Спитакской серией субмеридиальных разломов Транскавказской зоны, с ЮЗ- Ереванским глубинным разломом, с СЗ- Гегамской зоной разломов, с ЮВ- Веди-Шоржинской системой линеаментов. Скважина находится вблизи разрывного нарушения СВ-ЮЗ простирания, которое проходит по диагонали отмеченного тектонического блока.

Скважина №21 расположена на ЮВ краю Ереванского тектонического блока, вблизи Веди-Шоржинской системы линеаментов антикавказского простирания.

Скважины №№ 8,27 пробурены на разных краях (СЗ, ЮВ) Севанского тектонического блока. Границы блока проходят по Бюракан -Меградзор-Цовагюхской системе линеаментов- разломов СВ-ЮЗ антикавказского) простирания, Гегамской и Шорже-Сюткинской системе разломов СЗ-ЮВ (обшекавказского) простирания и Гегам-Варденис-Соткинскому линеаменту СВ-ЮЗ простирания.

Замеры уровня подземных вод в гидрогеодинамических скважинах осуществляют манометрическим датчиком, спущенным в скважину ниже уровня воды. Режим наблюдений проводится с частотой опроса 1 час. Точность измерений по уровню вод составляет -1 см.

По изменениям уровней вод скважин №№ 8,10,21, расположенных в активных тектонических блоках: Гюмрийский, Ереванский и Севанский наблюдались повышение уровня, что является показателем повышения активности геодинамических процессов земной коры тектонических блоков.

Рис.10. Вариации уровня вод, группированных по тектоническим блокам, гидрогеодинамических скважин №№ 10,12,3,21,8 и 27. Стрелками указаны землетрясения и изменения величин объемной деформации вычисленных по параметрам, произошедших землетрясений (табл.3).

Построенные графики колебания уровня вод в скважинах выше перечисленных тектонических блоков, указывают на интенсивные вариации уровня воды в скважинах. На графике вариаций уровня вод в скважинах №№ 10, 8, 21 (рис.10) наблюдается многоступенчатое изменения уровня на фоне тренда на повышение, что свидетельствует о напряженном состоянии среды, соответствующее деформации сжатия земной коры Гюмрийского, Севанского и Ереванского тектонических блоков. По изменению уровня вод в скважине №8 проявлялись малоамплитудные периодические

пилообразные колебания, указывающих на наличие периодических слабых деформаций земной коры [10]. Кривая изменения объемной деформации, показанная на (рис.10), рассчитанная по параметрам землетрясений (табл.3), произошедших в каждом из указанных тектонических блоков указывает о величине деформации земной коры региона. При сопоставлении рассчитанных величин деформации, выявлено, что уровень тектонической активности Гюмрийского и Ереванского блоков выше Севанского тектонического блока за время исследований.

Таблица 3.

Параметры землетрясений, произошедших вокруг гидрогеодинамических скважин						
Дата землетрясений дд.мм.гггг	Параметры землетрясений			Эпицент. рас- стояние км	Объемная де- формация ε	
	координаты		Магнитуда М			Глубина Н (м)
	$\varphi, ^\circ$	$\lambda, ^\circ$				
Скв. № 10: 41.07,43.89						
24.10.2021	41,12	43,97	3,9	10	10	6,20E-07
13.02.2022	41,14	43,99	5,4	10	14	2,06E-05
13.01.2023	40,97	43,87	2,8	5	11	1,13E-08
03.07.2023	41,18	43,9	2,6	8	12	9,46E-09
Скв. № 12: 40.85,44.18						
24.10.2021	41,12	43,97	3,9	10	38	1,30E-08
13.02.2022	41,14	43,99	5,4	10	39	2,01E-07
Скв. № 3: 40.20,44.63						
13.02.2021	40,07	44,48	4,9	10	22	1,15E-06
02.06.2023	37,17	37,08	7,8	20	903	6,56E-08
03.05.2023	40,18	44,51	2,9	10	13	1,67E-08
Скв. № 21: 39.95,44.60						
13.02.2021	40,07	44,48	4,9	10	19	1,85E-06
02.06.2023	37,17	37,08	7,8	20	890	6,86E-08
03.05.2023	40,18	44,51	2,9	10	27	1,99E-09
Скв. № 8: 40.55,44.93						
05.02.2021	40,53	45,28	4,8	10	39	1,57E-07
11.08.2023	40,20	45,20	4,2	9	49	1,42E-08
21.08.2023	40,45	45,30	4,1	5	42	1,63E-08
Скв. № 27: 40.16,45.58						
05.02.2021	40,53	45,28	4,8	10	53	6,27E-09
11.08.2023	40,20	45,20	4,2	9	42	2,19E-08
21.08.2023	40,45	45,30	4,1	5	45	1,40E-08

В таблице указан порядок объемной деформации вокруг каждой скважины, рассчитанной по параметрам землетрясений, происходящих за время наблюдений. Исходя из чего, следует отметить сильную напряженность земной коры Гюмрийского (скв.10) и Ереванского (скв.3,21) тектонических блоков. Таким образом, по ходу уровней вод в скважинах выявлены вариации, предшествующие землетрясениям, а также деформациям, вызванные современными движениями земной коры.

Применяемый в работе метод мониторинга гидрогеологических наблюдений включает статистический метод обработки временных рядов с целью выявления аномальных изменений величин параметров химического состава вод, связанных с деформационными процессами, происходящими в земной коре [8]. В центральной части территории Армении расположены минеральные источники: Арзни, Бжни, Веди и Суренаван, разные по химическому составу и минерализации (рис.2).

Месторождение Суренаван находится в пределах Приараксинской зоны, в середине структурного блока, почти на разломе (Ереванский глубинный разлом). Наблюдательный источник Суренаван –

самоизливающий, с дебитом 5л/с. Водоносными являются озерно-речные отложения, вскрытые скважиной на глубине 180-200м. Пластовые воды гидрокарбонатно-сульфатного магниево-натриевого состава.

Суренаван:

Месторождение минеральных вод Веди приурочено к зоне тектонического нарушения близмеридионального направления. В динамике минеральных вод месторождения большую роль играет смешивание с грунтовыми водами, что приводит к изменению общей минерализации в вертикальном разрезе. Вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая. Формула состава минеральных вод источников составлены по М. Г Курлову [8].

Веди:

Месторождение минеральных вод Арзни в структурном отношении приурочено к средней части Разданской впадины тектонического происхож-

дения. В гидрогеологическом отношении Разданская впадина представляет артезианский бассейн, подземные воды которого встречаются во всех стратиграфических комплексах пород, за исключением гипсоносно-соленосной толщи (сармата). Минеральные воды месторождения приурочены к горизонтам эффузивно-аллювиальных отложений долины р. Раздан. Минеральная вода эксплуатационной скважиной выходит на поверхность самоизливом. Минеральная вода состава: карбонатно-хлоридная.

Арзни:

Месторождение минеральных вод Бжни расположено в ядре Арзаканской складки, сложенной метаморфическими сланцами, прорванными гранитами. В пределах месторождения ядро складки разорвано крупным тектоническим нарушением постэоценового возраста - Разданским и зоной второго тектонического нарушения - Бжнийским. Месторождение минеральных вод приурочено к пересечению Разданского и Бжнийского тектонических нарушений. Минеральная вода эксплуатационной скважиной выходит на поверхность самоизливом. Состав воды: гидрокарбонатно-натриевая.

Бжни:

Мониторинговые наблюдения за химическим составом минеральных вод источников ведутся с 2006 года по настоящий день (рис.2). Забор проб воды из перечисленных источников производится два раза в месяц, после химического анализа состава вод выполняется статистическая обработка временных рядов. Данные результатов анализа и статистической обработки временных рядов ионного (Cl⁻; SO₄²⁻; HCO₃⁻; Mg⁺²) и газового (CO₂) состава вод, а также общая минерализация сопоставлялись с сейсмическими событиями региона.

Минеральные источники, исходя из мест их расположения также, как гидрогеодинамические скважины, группируются по тектоническим блокам: источники Суренаван, Веди и Арзни расположены в Ереванском тектоническом блоке, а источник Бжни расположен в Севанском тектоническом блоке. За период наблюдений построен график вариации компонентов химического состава вод (рис.11а), минерализации и растворенного в воде углекислого газа, предшествующие землетрясениям и сопутствующих геодинамическим движениям земной коры.

Рис. 11 а,б – вариации компонентов химического состава вод минерального источника «Арзни»; б – изменение минерализации в воде месторождений Центральной Армении. Стрелками указаны моменты землетрясений.

На рис.11, б представлен график изменения во времени минерализации воды, по четырем минеральным источникам. В связи с указанными на графике землетрясениями (табл.4) наблюдаются продолжительные вариации по значениям величин минерализации вод, наблюдаемых источников. Как показано в предыдущей работе [14], понижение значений минерализации по всем источникам наблюдалось перед Турецким землетрясением (06.02.2023). Продолжение наблюдений за химиче-

ским составом вод выявило (рис.11а,б), что вариации по уровню вод сохраняются, возможно это связано с местными землетрясениями, имевшее место за время наблюдений. Напряжение земной коры центральной Армении пока сохраняется, согласно рассчитанным величинам деформации (табл.4), при этом деформация земной коры данного участка медленно растет. За 2024 год наблюдаются вариации кривых величин минерализации и химических компонентов воды источника Арзни (рис.11а,б), где объемная деформация порядка 10^{-7} .

Таблица 4.

Параметры произошедших землетрясений близ минеральных источников.

Дата произошедших зем-ий дд.мм.гггг	Параметры землетрясений			Эпицент. рас-стояние км	Деформация ϵ
	Координаты		Магнитуда М		
	ϕ	λ			
Веди					
02.06.2023 (II)	37,17	37,08	7.8	896	6,57E-08
11.05.2023 (III)	39,59	44,58	3.9	41	1.01E-08
07.12.2024 (VI)	39,86	45,42	2.4	77	2,16E-11
Суренаван					
02.06.2023 (II)	37,17	37,08	7.8	893	6,64E-08
11.05.2023 (III)	39,59	44,58	3.9	28	3.14E-08
07.12.2024 (VI)	39,86	45,42	2.4	75	2,35E-11
Бжни					
13.02.2021(I)	40,07	44,48	4,9	51	9.12E-08
02.06.2023 (II)	37,17	37,08	7.8	912	6,25E-08
21.08.2023 (IV)	40,45	45,3	4.3	72	5.88E-09
11.08.2024 (V)	40,2	45,2	4.2	69	4.98E-09
Арзни					
13.02.2021 (I)	40,07	44,48	4,9	34	3.19E-07
02.06.2023 (II)	37,17	37,08	7.8	901	6,49E-08
21.08.2023 (IV)	40,45	45,3	4.3	78	4.61E-09
11.08.2024 (V)	40,2	45,2	4,2	68	5.17E-09

С учетом высокой тензочувствительности мест расположения минеральных источников в таблицу 4 включены случаи, соответствующие деформации порядка 10^{-9} и более [16].

Выявленные вариации показателей химического состава минеральной воды источника Арзни, указывают на повышение геодинамических движений Ереванского тектонического блока куда входит минеральный источник Арзни.

ВЫВОДЫ

Современные тектонические движения земной коры Армении обусловлены активной геодинамикой глубинных разломов продольного и поперечного простираний: Гарнийский, Арарат-Севанский, Ахурянский и повышенной сейсмичностью региона.

Выделены вариации современных движений земной коры, которые предшествуют землетрясениям, при этом изменяется деформация земной коры, а по уровням вод в скважинах №№ 10, 8, 21 наблюдается многоступенчатое изменения уровня на фоне тренда на повышение, что свидетельствует о напряженном состоянии среды, соответствующее деформации сжатия земной коры Гюмрийского, Севанского и Ереванского тектонических блоков.

Вариации концентрации показателей химического состава и общей минерализации воды источника Арзни, указывают на повышение геодинамических движений Ереванского тектонического блока, где расположен минеральный источник Арзни.

Напряженность сейсмоактивных участков формируют образования структур деформационного сжатия на севере, в центральной части, восточном побережье оз. Севан и на ЮЗ территории Армении. Структура деформационного растяжения наблюдается на СВ и СЗ направлении региона.

Исследования данных МГГН, показало вариации деформации и движений земной коры в Гюмрийском, Спитакском, Ереванском и

Севанском тектонических блоках земной коры территории Армении.

Список литературы

1. Асланян А.Т. Региональная геология Армении. Асланян Ереван: Айпетрат.1968.408 С.
2. Варганян Г.С. Гидрогеодеформационное поле при Спитакском и Калифорнийском землетрясениях. Советская геология.1992. N1.С.3-9
3. Габриелян А.А., Саркисян О.А., Симонян Г.П. Сейсмоструктура Армянской ССР. Изд-во ЕГУ., Ереван.1981.270 С.
4. Григорян С.В., Пашаян Р.А., Арутюнян Л.В. Гидрогеодинамические и геохимические предвестники землетрясений на территории Армении. Доклады НАН РА. 2015. Т.115. N1.С.50-58.
5. Григорян С.В., Пашаян Р.А., Арутюнян Л.В. Гидрогеодинамические и геохимические предвестники землетрясений на территории Армении. Доклады НАН РА. 2015. Т.115. N1.С.50-58.
6. Добровольский И.П., Зубков С.И., Мячкин Б.И. Об оценке размеров зоны проявления предвестников землетрясений. В об.: Моделирование предвестников землетрясений. М. Наука.1980 С.7-43.
7. Землетрясения Северной Евразии 2007.Обнинск.2013.
8. Копылова Г.Н., Серафимовна Ю.К. О проявлении некоторых среднесрочных предвестников сильных ($M \geq 6.6$) землетрясений Камчатки 1987–2004 гг. Геофизические исследования. РАН. Т. 10. N4.2009. С.17-34.
9. Классификация сибирских целебных минеральных вод. – Курлов М.Г. Томск: Томский НИИ курортологии, 1928. – 73 с.
10. Киссин И.Г. Флюиды в земной коре. Геофизические и тектонические аспекты. Москва. Наука.2015. 327 С.

11. Киссин И.Г., Стклянин Ю.И. О формировании гидрогеохимических предвестников землетрясений//Гидрогеохимические предвестники землетрясений// Отв. ред. Г.М.Варшал. М: Наука.1985. С.23-29
12. Назаретян С.Н., Дурганян Р.Р., Шахбеньян Т.А. и др Региональные разломы территории Армении по геофизическим данным и их сейсмичность. Ереван: Изд-во «Гитутюн» НАН РА. 2015.183 С.
13. Пашаян Р.А., Туманян Г.А. Проявление периодичности в геодинамических процессах земной коры региона Армении по данным гидрогеодинамических скважин// Сборник научных трудов конференции, посвященной 50-летию основания Института Геофизики и Инженерной Сейсмологии им. академика А. Назарова НАН РА. Гюмри: Изд-во «Гитутюн» НАН РА. 2011.С.161-181.
14. Пашаян Р.А., Карапетян Д.К., Арутюнян Л.В., Маргарян С.С, Геворкян А.А, Карамян Р.А., Товмасын К.Г. Сейсмотектоническая активность очаговых зон землетрясений Северной и Центральной Армении за период 2019–2023 гг. Российский Сейсмологический журнал. Том 6, № 1 2024. С.42-65.
15. Пашаян Р.А. Исследование гидрогеодинамических эффектов, как предвестников землетрясений на территории Армении. Автореферат диссерт. на соиск. уч. степ. на к.г.н. 1998. Тбилиси. С.163,
16. Рихтер Ч.Ф. Элементарная сейсмология. Иностранная литература.1963 С.334.
17. Трифонов В.Г., Караханян А.С., Кожурин А.И. Активные разломы и сейсмичность. Природа. 1989. N12.С.32-39.
18. Тимофеев В.Ю., Ардюков Д.Г., Грибанова Е.И. Скорости деформаций и смещения в эпоху сильного землетрясения на Южном Байкале. Геология и Геофизика. 2012. Т.53.N8. С. 1040-1061.
19. Karakhanyan A.S. “Activ falts of Armenian aprland” Scientific meeting on the seismic protection, Venice,1993, July,88, pp.88-93.